

SPECIFIC FEATURES OF EDUCATIONAL INTEGRATION IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW AND FORCED MIGRATION**Miteva A.**

*concertmaster of the department of theory and methods of music education and choreography
Melitopol State Pedagogical University B. Khmelnytsky
(Melitopol, Ukraine)*

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВИМУШЕНОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ ЗА КОРДОН**Мітєва А.**

*концертмейстер кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії
Мелітопольського державного педагогічного
університету ім. Б.Хмельницького
(Мелітополь, Україна)*

Abstract

The article is devoted to the forms and stages of formation of new educational institutions under martial law. The stages of integration of educational processes and the peculiarities of the choice of forms of education are separately highlighted, as well as the importance of psychological and artistic education in the process of educating a child in the conditions of forced resettlement. The main organizational priorities of the Educational HUB were formed, the main difficulties and tasks were identified. It is noted that a special role is given to art education, which can significantly affect the children's mental wellbeing.

Анотація

Стаття присвячена формам та етапам формування нових освітніх закладів в умовах воєнного стану. Окремо висвітлені процеси інтеграції освітніх процесів, та особливості вибору форм навчання, також відокремлене значення психологічного та мистецького виховання у процесі навчання дитини в умовах вимушеного переселення. Сформовано основні пріоритети організації освітнього ХАБу, виявлено основні труднощі та завдання. Зазначено що особлива роль відводиться мистецькій освіті, яка передусім торкається почуттів дитини.

Keywords: education integration, priorities in the organization of education abroad, art education**Ключові слова:** інтеграція освіти, пріоритети в організації освіти за кордоном, мистецька освіта.

Функціонування системи освіти в умовах воєнного стану характеризується інтенсивним пошуком нових підходів до навчання, інноваційних форм організації освітнього процесу, ефективних педагогічних та інформаційних технологій. Варто зазначити, що в цей складний час і самі освітян і стали більш активно вести пошук шляхів вирішення проблем в організації навчання учнів. Система освіти України опинилася в нових реаліях функціонування, а перед освітянами постали такі питання, які до сьогодні ніхто не вирішував. Слід звернути увагу що з перших днів війни Міністерство освіти і науки України продовжило свою роботу та постійно забезпечувало комунікацію з обласними департаментами освіти, керівниками закладів вищої освіти. Одразу МОН звернулось до міжнародних партнерів, міністрів країн ЄС з проханням забезпечити підтримку системи освіти України. Водночас на окупованих територіях було припинено навчання без виключення у всіх навчальних закладах. Щоб не наражати на небезпеку учнів та вчителів навчальний рік в школах буд завершений 1 травня

2022р., а юридичні адреси більшості начальних закладів освіти були переєстровані на територіях підконтрольних України.

Через початок повномасштабної війни в Україні, станом на 24 березня 2022 року за кордоном перебувало понад 1,8 мільйона дітей. Це наші діти, майбутнє нашої країни, наш потенціал. Тому надзвичайно важливо, було щоб кожна дитина, яка через війну була вимушена залишити Україну, продовжувала здобувати освіту за зручною для неї формою. Також не менш важливим було питання адаптації дитини у закладі освіти країни перебування і водночас не відлучити дитину від освітніх стандартів освіти України, продовжувати вивчати відповідні предмети зокрема: українську мову, історію України та інші. Саме тому підтримка активного упровадження інновацій в освітню галузь під час війни стала одним із ключових напрямів роботи волонтерів-вчителів.

Особливо гостро питання вибору форм навчання, постало наприкінці серпня, коли батьки та діти на початку нового навчального року ще пере-

бували за кордоном, і не мали можливості повернутись, та розпочати навчання в закладах освіти України.

У зв'язку з цими факторами можна пропонувати декілька варіантів продовження освіти:

1) Навчання в початкових закладах освіти України в форматі онлайн-навчання;

2) Навчання в освітніх закладах країни-перебування. (Але тут батьки та учні зіткнулись з декількома особливостями – навчання на клас нижче та невідповідність український навчальній програмі.

3) Навчання в освітньому українському ХАБі.

Форма та організація процесу та інтеграції освіти за кордоном в форматі освітнього ХАБу, є новою, але втілення в життя цього проекту потребує важливих етапів та комплексу спланованих дій.

На початку організації процесу було окреслено декілька найважливіших пріоритетів в організації освітнього українського ХАБу за кордоном.

а) Відповідність навчальним програмам України;

б) Заохочення українських вчителів до викладання;

в) Максимальна соціалізація дітей;

г) Допомога учням в оволодінні навчальних програм.

В процесі організації треба поставити декілька най-важливіших питань, без яких неможливо було навіть мріяти про початок роботи та навчання.

Най-головним постає питання фінансування та матеріального забезпечення школи. І в цьому питанні дуже важливо знайти небайдужих людей, які готові долучатись до процесу організації та фінансування. (Приміщення, яке відповідає всім санітарним нормам, придбання спеціальної меблі, технічне обладнання – комп'ютери, ноутбуки і т.ін.)

Відомо що серце будь-якого навчального закладу це вчителі, тому дуже важливо зібрати колектив однодумців. Також окрім професійних якостей важливу увагу треба приділяти моральним та патріотичним поглядам.

Але головним питанням є психологічний стан дітей. Ми всі розуміємо, що практично кожен з українців переживає психологічний стрес або викликану війною депресію, але найбільше від цього страждають діти. Пережита ними війна, на жаль, буде впливати на все їхнє життя. Важливо створити най-комфортніші умови для навчання та реабілітації психічного стану дітей. Тяжкий психологічний стан учасників освітнього процесу є однією із серйозних проблем. І цю проблему можна вирішувати всіма можливими методами та практиками, які поєднують різні форми та види. Тому чим раніше розпочнеться психологічна реабілітація кожної дитини, тим менш руйнівними будуть наслідки. Розуміючи всі ці питання важливо було створити усі умови для психологічної реабілітації дітей: надати психологів у заклад освіти, створити відповідну позитивну атмосферу за допомоги різних видів мистецтва.

Мистецтво та його значення в цей час має дуже важливе значення, розширює межі сприйняття світу. У воєнний час зростає потреба у фахівцях та спеціалістах, вдосконалення вмінь яких забезпечує сама освіта. Мистецтво та його вивчення має велике значення, бо передусім торкається почуттів особистості, формуючи культурний та духовний світогляд дитини.

Формування світогляду особистості, а дитини окремо, напряму залежать від мистецтва, від художніх образів створених ним. Нерозуміння законів мистецтва приводить до сприйняття фальшивих образів, до викривлення духовних та національних цінностей. Сьогодні мистецтво занурилось майже у всі сфери людської діяльності. Усе довкола, що створює людина, починаючи від одягу, меблів, будівель, до, інтер'єрів, живописних творів та монументальних скульптур, все створено творчою людиною, яка розуміє та знає закони мистецтва. Тому важливо з раннього віку формувати у дитини мистецьку культуру.

Отже світогляд та свобода людини напряму залежать від мистецтва, від художніх образів створених людиною. У сьогоднішньому мистецтві занурилось майже у всі сфери людської діяльності і небезпечно те, що воно діє непомітно, у зв'язку з цим особливу увагу у вихованні дітей варто приділити мистецтву, яке з'явилося з появою цифрових технологій, де з різних інформаційних джерел, соціальних мереж на незміцнілу психіку дитини летить різна інформація. Дитині дуже складно діагностувати правдиву інформацію, яка здатна маніпулювати не тільки окремою особистістю, але і загалом суспільством.

Повномасштабна військова агресія РФ проти України, кинула виклик самому існуванню нашої держави, її суверенітету та соборності. Попри все були створені всі умови для продовження та отримання якісної освіти за освітніми програмами України.

Як бачимо, незважаючи на складні умови, в яких знаходиться наша країна сьогодні, інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність в системі освіти продовжується, а її результатом є новий педагогічний підхід, нові форми навчання та моделі організації освітнього процесу. Були залучені різні форми та методи продовження освітнього процесу, для забезпечення комунікації з міжнародними партнерами, громадськими організаціями та іншими зацікавленими сторонами створено сторінки в соціальних мережах, та долучення вчителів, батьків та учнів до різних інформуючих заходів.

Безумовно, що після завершення війни необхідно ініціювати вимірювання освітніх втрат та його компенсацію. Але водночас, сподіваємося, що на нашій землі буде мир, і українські діти повернуться до України й будуть навчатися в українських школах, садочках, коледжах, університетах ...

References

1. Information and analytical collection "Education in Ukraine in the minds of the military camp", Kiev 2022, p. 12-16
2. Educational process in the minds of the military camp in Ukraine: materials of the all-Ukrainian scientific and pedagogical advancement of qualifications, May 3rd - 13th of March 2022. - Odessa: Vydavnychiy dim "Helvetika", 2022. - 504 p.

Використана література

1. Інформаційно-аналітичний збірник «Освіта в Україні в умовах воєнного стану», Київ 2022р., с. 12-16
2. Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 3 травня – 13 червня 2022 року. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 504 с.

VALUES AND ABOUT TEACHING THEM IN PRIMARY SCHOOL WITH THE HELP OF PROBLEM SOLVING

Shukurov R.

*doctor philosophy in pedagogy, associate professor
Azerbaijan State Pedagogical University
Baku, Uzeyir Hacıbeyli 68*

ВЕЛИЧИНЫ И ОБ ОБУЧЕНИИ ИХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ С ПОМОЩЬЮ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Шукюров Р.

*доктор философии по педагогике, доцент
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
Баку, Узеир Гаджибейли 68*

Abstract

The article deals with the values and teaching them in primary school with the help of problem solving. The essence of the concept of value is revealed, its place and role in the process of teaching mathematics is shown. Specific examples are given for studying the dependencies between values.

Аннотация

В статье рассматривается величины и обучение их в начальных классах с помощью решения задач. Раскрывается сущность понятия величины, показывается ее место и роль в процессе обучения математики. Приводятся конкретные примеры по изучению зависимостей между величинами.

Keywords: Value, elementary grade, student, math learning, measure, task

Ключевые слова: Величина, начальный класс, учащийся, обучение математики, мера, задача

Понятие величина является одним из основных понятий математики. Как и другие математические понятия, понятие величина возникло в результате требований практических потребностей людей. И так, у людей с древних времен возникла серьезная потребность в изучении различных физических, геометрических и т.д. свойств реальных объектов и их сравнении. Результат такого сравнения (измерения) привел к свойству некоторой величины ставить число, которое характеризует это свойство, т. е. его числовую характеристику или количественную характеристику. Поскольку частные виды понятия величины связаны со сравнением физических, геометрических и других объектов, общее понятие величина включает в себя более конкретные величин, такие как длина, площадь, объем, масса и т. д. Величину можно охарактеризовать как уникальное свойство реальных предметов и событий. Например, свойство, состоящее в том, что объекты имеют расстояние, называется длиной. Характерным свойством движения является то, что оно имеет скорость и т. д. [1]. Под термином «вели-

чина» понимается такой объект, предмет и событие, которые можно отличить от другого объекта по уникальной характеристике или свойству, и эта характеристика принадлежит только этому объекту. Иными словами, из существующих в реальном мире предметов и явлений величинами считаются те, значения которых могут быть выражены выражениями «больше», «меньше», «равно». Таким образом, количество — это любое свойство объекта, позволяющее определить, обладают ли пара (или более) объектов одним и тем же свойством. Чтобы найти число, представляющее значение каждой величины, необходимо ее измерить. Сначала выбирается принятая конкретная единица измерения для количественного измерения. Число, полученное в результате процесса измерения, является числовым значением измеряемой величины с какой-либо единицей измерения, а специфичность этого числа определяется записью единицы измерения в его конце. Это главная характеристика, которая отличает одну величину от другой.

Как правило, результат измерения выражается цифрами. Принадлежность полученного числа к